

Los fragmentos descubiertos de Nahum y Zacarías de 8^HevXIIgr

Alfredo Delgado Gómez

UNIVERSIDAD LA SALLE

MADRID

ORCID: 0000-0002-5663-8287

RESUMEN Los fragmentos descubiertos de 8^HevXIIgr en 2019 y dados a conocer en 2021 contienen partes de Za 8,16-17 y Na 1,5-6. 8^HevXIIgr es un manuscrito escrito en griego, datado en el siglo I a.C. y que contenía el libro de los Doce profetas. Este artículo analiza las variantes que se encuentran en esos fragmentos, una de las cuales nos era desconocida. Para ello se presenta el manuscrito, su técnica de traducción, una reconstrucción de parte del texto recuperado y se analizan las palabras implicadas. Con estas herramientas se procede a evaluar el origen de esas variantes, concluyendo que seguramente se deben a una opción consciente del revisor de la traducción griega.

PALABRAS CLAVE 8^HevXIIgr, crítica textual, profetas menores, Doce profetas, Septuaginta, Manuscritos del Mar Muerto.

SUMMARY *The fragments discovered in 2019 and released in 2021 belonging to 8^HevXIIgr contain parts of Zec 8:16-17 and Nab 1:5-6. 8^HevXIIgr is a manuscript written in Greek, dated to the 1st century BCE and containing the book of the Twelve Prophets. This article analyses the variants found in these fragments, one of which was unknown to us. For this purpose, the manuscript is presented as well as its translation technique and the reconstruction of part of the recovered text, then the words involved are analysed. With these tools the origin of these variants is evaluated, concluding that they are surely due to a conscious choice of the reviser of the Greek translation.*

KEYWORDS *8^HevXIIgr, Textual criticism, Twelve Prophets, Minor Prophets, Septuagint, Dead Sea Scrolls.*

I. EL DESCUBRIMIENTO

Se ha publicado recientemente la noticia del descubrimiento de veinte pequeños fragmentos de pergamino que contienen versículos (Za 8,16-17 y Na 1,5-6) de un manuscrito que reproduce una versión griega del libro de los Doce profetas menores. Este manuscrito ya era conocido (8H̄evXIIgr) y su fecha de datación es cercana al 50 a.C. Estos fragmentos se han encontrado en la misma cueva donde ya fue descubierto anteriormente, la cueva 8 de Naḥal H̄ever, conocida también como la “cueva de los horrores” situada al sur de Qumran, cerca del Mar Muerto.

Se trata seguramente del descubrimiento arqueológico relacionado con los estudios bíblicos más importante de lo que llevamos del siglo XXI. Son los primeros fragmentos de un rollo de los textos bíblicos descubiertos en los últimos 70 años, después de los hallazgos de los manuscritos del mar muerto (Qumran, Muraba‘at, Ein Gedi, Naḥal H̄ever).

La Israel Antiquities Authority (IAA¹) ha anunciado el descubrimiento el 16 de Marzo del 2021 pero los fragmentos fueron descubiertos en 2019 y se han mantenido en secreto para evitar que los saqueadores entorpecieran las investigaciones. El descubrimiento se enmarca dentro de una campaña de la IAA para excavar todas las cuevas posibles de manera sistemática en busca de restos arqueológicos.

El objetivo de este artículo es realizar una presentación preliminar de los fragmentos encontrados analizando las posibles variantes que aparecen en ellos. Para ello se comienza presentando las características principales del manuscrito 8H̄evXIIgr², situándole en su contexto, para detallar a continuación algunas características de su estilo literario, ya que antes del análisis de

1 <https://mfa.gov.il/mfa/israelexperience/history/pages/new-scroll-fragments-uncovered-in-the-judean-desert-nature-reserve-16-march-2021.aspx>

2 “Knowledge of documents should precede final judgment upon readings”. B. F. WESTCOTT – F. J. A. HORT, *The New Testament in the Original Greek*. Vol 2 (Oxford 1881) 31.

las variantes³ es necesario haber estudiado la técnica de traducción que se refleja en el manuscrito⁴.

II. 8HēvXIIgr Y SU CONTEXTO

El manuscrito 8HēvXIIgr está escrito en griego y contiene partes del libro de los Doce profetas, y sigue el orden en el que estos aparecen en el texto masorético (TM) y no el de la LXX⁵.

El tamaño de los márgenes y el cuidado en la copia hacen señalar a Emanuel Tov que este manuscrito se asemeja a los manuscritos de Qumran denominados “de luxe copy”, una serie de manuscritos que reproducen el texto bíblico de una manera cuidada. De entre todos los manuscritos que disponemos de los Doce profetas, solo éste adquiere para Tov esa categoría⁶. 8HēvXIIgr es un manuscrito que seguramente mediría 10 metros de largo y se podría datar de la mitad del siglo I a.C.⁷. Una característica sorprendente de este manuscrito griego es que el nombre de Yahvé aparece escrito en paleo-hebreo, lo cual sería una señal de respeto y que en el siglo I y II d.C. lo identificaría como perteneciente a una comunidad judía.

Este manuscrito habría sido escrito por dos escribas diferentes A y B, que de hecho escriben de manera distinta el tetragramaton (𐤀𐤁𐤅𐤄 24x y 𐤀𐤁𐤅𐤄 4x respectivamente). Ambos presentan una letra elegante, aunque B es mejor copista que A. También se ha determinado que el pergamino en el que escribía B era de menor calidad⁸. El manuscrito presenta separaciones

3 “We consider every different reading evident between the textual witnesses as a ‘variant’, without insisting on comparison with the MT as ‘standard’ text”. B. N. D. LEMMELIJN, *A plague of texts?: a text-critical study of the so-called ‘plagues narrative’ in Exodus 7:14-11:10* (Leiden 2009) 15.

4 “Before determining if a reading in the Greek of a particular book reflects a Hebrew Vorlage different from the MT, the overall character of the translation must be ascertained”. K. H. JOBES – M. SILVA, *Invitation to the Septuagint* (Grand Rapids, MI 2015) 115.

5 El orden de los profetas varía incluso en los manuscritos de la LXX.

6 E. Tov, “The Copying of a Biblical Scroll”, en: *Hebrew Bible, Greek Bible and Qumran: collected essays* (Tübingen 2008) 107-127, 112.

7 E. Tov, *The Greek Minor Prophets scroll from Nahal Hever: 8HēvXIIgr* (DJD 8; Oxford 1990) 9.

8 Tov, *The Greek Minor Prophets*, 13. Pajunen señala perspectivas de futuro para el análisis del texto como el enrollado virtual y cotejar las imágenes espectrales actuales, ya que en algunas de ellas es posible ver texto en la parte de detrás

entre determinados párrafos y versículos, las cuales coinciden con las del TM⁹. Seguramente se trata de un solo manuscrito, dado que los márgenes coinciden, no hay superposición entre ambos escribas y el carácter textual de las dos partes es reflejo de una misma revisión¹⁰. Que haya sido escrito por dos escribas revela que no tenemos delante la obra del revisor original (R), pero a pesar de ello el texto refleja una coherencia interna.

Dominique Barthélemy¹¹ publicó en 1963 una transcripción preliminar del texto e identificó en este manuscrito una etapa primera de la revisión $\kappa\alpha\tau\epsilon$ ¹², dado que se traduce sistemáticamente $\kappa\alpha$ por $\kappa\alpha\tau\epsilon$ (diferenciando la traducción de κ por $\kappa\alpha$). Otros cambios observados son el cambio en la revisión de κ por $\delta\tau\iota$ y el de $\text{o}\tilde{\nu}\lambda\ \xi\sigma\tau\alpha\iota$ (OG¹³) por $\text{o}\tilde{\nu}\lambda\ \xi\sigma\tau\iota\upsilon$ para traducir וְאֵל (Mi 4,4¹⁴). El revisor R, prefiere verbos y nombres simples a compuestos, tiene una tendencia a seguir el orden de las palabras en hebreo y no tanto a privilegiar el orden griego¹⁵. Tov afirma que es un revisor consistente, pero a la vez señala casos en los que no es así¹⁶. La edición completa del manuscrito de 8HevXIIgr es la preparada por Emanuel Tov en 1990.

Barthélemy afirmó que 8HevXIIgr es una revisión temprana del texto griego (OG) hacia una alineación con el texto hebreo protomasorético. Para él, no se trata de “una traducción nueva ni independiente, sino más bien una recensión del texto de la Septuaginta¹⁷”. Tanto Barthélemy como Tov han

del fragmento. M. S. PAJUNEN, “The Minor Prophets in the Judean Desert Manuscripts”, en: J. M. O'BRIEN (ed.), *The Oxford Handbook of the Minor Prophets* (Oxford 2021) 57-68, 65.

9 Tov, *The Greek Minor Prophets*, 9-10.

10 E. PUECH, “Notes en marge de 8KhXIIgr”: *Revue de Qumrân* 15 (1992) 583-593, 585.

11 D. BARTHÉLEMY, *Les devanciers d'Aquila* (Leiden 1963).

12 Sobre la revisión $\kappa\alpha\tau\epsilon$ cf. S. KREUZER, “Kaige and Theodotion”, en: A. SALVESEN – T. M. LAW (eds.), *The Oxford Handbook of the Septuagint* (Oxford 2021) 449-458.

13 Se utiliza la expresión Old Greek (OG) para referirse a las primeras traducciones griegas de los libros bíblicos.

14 BARTHÉLEMY, *Les devanciers d'Aquila*, 65.

15 BARTHÉLEMY, *Les devanciers d'Aquila*, 195-202.

16 Tov, *The Greek Minor Prophets*, 141. E. Tov, “Some Reflections on Consistency in the Activity of Scribes and Translators”, en: *Textual criticism of the Hebrew Bible, Qumran, Septuagint: collected essays. Volume 3* (VT Sup 167; Leiden 2015) 36-44.

17 Los datos aportados en BARTHÉLEMY, *Les devanciers d'Aquila*, 196-198. Para Tov se puede categorizar a una tradición textual como una revisión si se cumplen dos condiciones: la LXX y la revisión comparten una misma base textual y si la revisión corrige el texto en una determinada dirección. E. Tov, *Textual Criticism of the Hebrew Bible* (Minneapolis, MI 2012) 141.

afirmado que la *Vorlage* hebrea en la que se basa R para su corrección es cercana al TM y que su *Vorlage* griega (OG) lo es a la LXX¹⁸.

Entre los manuscritos hebreos anteriores a este texto de los Doce profetas se encuentran los descubiertos en Qumran, donde se han hallado ocho ejemplares de los Doce profetas¹⁹, siete de ellos en la cueva 4 (4QXII), los cuales se fechan entre el año 150 a.C. y el 25 d.C., aunque alguno de ellos provienen de fuera de Qumran, lo que confirmaría el interés por este libro en aquella época. En Qumran los Doce profetas eran seguramente considerados como un libro contenido en un solo rollo²⁰, aunque las opiniones varían entre los especialistas²¹. Cuatro de los manuscritos ya presentan a los Doce profetas como una colección (4Q77, 4Q78, 4Q80 y 4Q82), aunque aparentemente otros cuatro podrían ser copias de algunos de los libros independientes: 4Q79 (Oseas), 4Q81 (Jonás), el fragmento de 5 de 4Q81 (Miqueas) y 5Q4 (Amós). Las opiniones sobre el carácter textual de estos manuscritos también varían²². Algunos de los manuscritos son cercanos al TM, otro a la LXX, y otros son considerados como “no alineados”²³. Las principales diferencias con el TM están en el artículo hebreo, el número y el género y no aportan variantes significativas²⁴. En otra cueva del mar muerto (Murabba'at) se descubrió una versión hebrea de los Doce profetas del siglo II d.C. (Mur 88), por tanto el manuscrito griego 8HēvXIIgr es anterior al hebreo Mur 88²⁵. El texto hebreo

18 Barthélemy afirma que el texto hebreo del que disponía R era casi idéntico al TM. BARTHÉLEMY, *Les devanciers d'Aquila*, 198.

Lo confirma A. GELSTON, *The Twelve Minor Prophets* (Biblia Hebraica Quinta (BHQ) 13; Stuttgart 2010) 7*.

19 Análisis y descripción de los manuscritos en G. J. BROOKE, “The Twelve Minor Prophets and the Dead Sea Scrolls”, en: A. LEMAIRE (ed.), *Congress Volume Leiden 2004* (Leiden 2006) 19-43. F. GARCÍA MARTÍNEZ, “The text of the XII Prophets at Qumran”: *Old Testament Essays* 17 (2004) 103-119.

20 E. TOV, *Textual Criticism of the Hebrew Bible* (Minneapolis 2001) 103-104.

21 H. VON WEISSENBERG, “The twelve minor prophets at Qumran and the canonical process: Amos as a ‘case study’”, en: N. DAVID et al. (eds.), *The Hebrew Bible in Light of the Dead Sea Scrolls* (Göttingen 2012) 357-375.

22 H. VON WEISSENBERG, “‘Aligned’ or ‘Non-Aligned’? The Textual Status of the Qumran Cave 4 Manuscripts of the Minor Prophets”, en: R. ALBERTZ – J. NOGALSKI – J. WÖHRLE (eds.), *Perspectives on the Formation of the Book of the Twelve: Methodological Foundations-Redactional Processes-Historical Insights* (Berlin 2012) 381-396.

23 4Q76 (4QXII^a) traído de fuera de Qumran. No alineado. 4Q77 (4QXII^b) traído de fuera de Qumran. Protomasorético. 4Q78 (4QXII^c) cercano a LXX. 4Q79 (4QXII^d) y 4Q80 (4QXII^e) no alineados. 4Q81 (4QXII^f) protomasorético. 4Q82 (4QXII^g) no alineado o protomasorético. 5Q4 (5QXII) una copia de Amos. Los expertos no se ponen de acuerdo. PAJUNEN, “The Minor Prophets”, 58.

24 A. LANGE, *Handbuch der Textfunde vom Toten Meer, I: Die Handschriften biblischer Bücher von Qumran und den anderen Fundorten* (Tübingen 2009) 351.

25 P. BENOIT – J. T. MILIK – R. D. VALUX, *Les grottes de Murabba'at* (DJD 2; Oxford 1961) 75, 183, 181-205.

de Mur 88 es casi idéntico al texto masorético²⁶. Para Tov todos estos documentos no son de mucha importancia para la recuperación de variantes y solo aportan variantes secundarias²⁷.

Se ha llegado a un consenso en el que se acepta que la traducción del texto griego de los Doce profetas (OG), fue realizada por un único traductor²⁸. Tov ha señalado que seguramente fue el mismo traductor que tradujo Jer 1-28 y Ezequiel²⁹. Asimismo, según Cécile Dogniez, el traductor OG de los Doce Profetas es básicamente un traductor literal. Comete errores, pero a veces adapta intencionalmente el nuevo equivalente a su comprensión del contexto³⁰.

La LXX de los Profetas Menores se desvía a veces del TM, ya sea por la exégesis del traductor o por una *Vorlage* diferente en algunos casos. Pero los estudiosos han señalado que la mayoría de las variantes que aparecen en la LXX provienen del traductor y no de su *Vorlage*³¹. De hecho, el hebreo del libro de los Doce profetas menores es muy difícil, por ello estos libros proveen de muchas variantes. Para Tov las desviaciones de la LXX de MT que parecen ser variantes fueron creadas por la exégesis del contenido del traductor o por su exégesis a raíz de experimentar dificultades léxicas³². Jones, Tov y Dogniez sugieren que el TM y la LXX para los profetas menores derivan del mismo arquetipo ya que difieren poco entre sí, como demuestran los escasos añadidos

26 Tov, *Textual Criticism of the Hebrew Bible*, 190.

27 E. Tov, "The Textual Value of the Septuagint Version of the Minor Prophets", en: C. DOGNIEZ – P. L. MOIGNE (eds.), *Les Douze Prophètes dans la LXX: Protocoles et procédures dans la traduction grecque* (VT Sup 180; Leiden 2019) 129–148, 130 y E. Tov, *The text-critical use of the Septuagint in biblical research* (Winona Lake, IN 2015) 130.

28 Apoyan esta opinión: B. A. JONES, *The Formation of the Book of the Twelve: A Study in Text and Canon* (SBLDS 149; Atlanta 1995) 88-90 y 125-128. J. ZIEGLER, *Die Einheit der LXX zum Zwölfprophetenbuch* (Göttingen 1934) 1-16. T. MURADKA, "L'unité des Douze Prophètes en grec", en: J. JOOSTEN (ed.), *Les Douze Prophètes. Osée* (La Bible d'Alexandrie 23.1; Paris 2002) ix-xxi. Sobre esta versión griega de Zacarías cfr. T. POLA, "The Greek Text of Zechariah: A Document from Maccabean Jerusalem?", en: M. J. BODA – M. H. FLOYD (eds.), *Tradition in transition: Haggai and Zechariah 1-8 in the trajectory of Hebrew theology* (London 2008) 291-300.

29 E. Tov, "The Relationship Between the LXX of Jer, Ez and the MP", en: *The Septuagint Translation of Jeremiah and Baruch* (Leiden, 1976) 135-155.

30 C. DOGNIEZ, "Volonté et motif: les intentions du traducteur des Douze Petits Prophètes", en: S. KREUZER – M. MEISER – M. SIGISMUND (eds.), *Die Septuaginta – Orte und Intentionen* (WUNT 361; Tübingen 2016) 629–644, 633-636.

31 Las diferencias entre TM y LXX en Zacarías en M. CASEVITZ – C. DOGNIEZ – M. HARL, *Les douze prophètes. Aggée, Zacharie* (La Bible d'Alexandrie 23.10-11; Paris 2007) 124-130.

32 Tov, "The Textual Value", 135.

u omisiones³³. Cuando difieren entre sí es a menudo porque el texto griego incluye texto como resultado de una interpretación exegética del texto que tenía delante, que a veces o bien no comprendía o que lo interpretó.

III. LOS FRAGMENTOS DESCUBIERTOS

Una vez presentado el manuscrito y otros manuscritos que pueden ser objeto de comparación con él procedemos a analizar las variantes encontradas. Los fragmentos descubiertos recientemente contienen texto de los libros de Nahum (Na 1,5-6) y de Zacarías (Za 8,16-17). Los versículos encontrados de Zacarías reflejan dos variantes significativas (una de ellas desconocida) si los comparamos con el TM y el texto de la Septuaginta. Cada uno de los textos descubiertos corresponde a uno de los escribas algo no señalado por las noticias. Los fragmentos no pertenecen a columnas que ya conociéramos.

Para el análisis de los textos disponemos de la edición de los Profetas menores³⁴ de la *Biblia Hebraica Quinta* y de la edición crítica de la Septuaginta de Göttingen de Ziegler³⁵, *Duodecim Prophetæ*. Para las ediciones de los manuscritos de Qumran, disponemos de los volúmenes de la serie *Discoveries in the Judean Desert* (DJD).

33 JONES, *The Formation*, 89-90. DOGNIEZ, "Volonté et motif", 637. Para Tov en la mayoría de los casos en los profetas menores los testigos textuales reflejan una sola tradición, en la que el TM y la LXX van de la mano. Tov, "The Textual Value", 129-130. Palmer señala que el texto de la LXX de Zacarías es prácticamente idéntico al TM. J. K. PALMER, «Not made with tracing paper: studies in the Septuagint of Zechariah», University of Cambridge, 2004, 18 y 176.

34 GELSTON, *BHQ The Twelve*.

35 J. ZIEGLER – F. ALBRECHT, *Duodecim Prophetæ* (Septuaginta 13; Göttingen 2018). J. ZIEGLER, *Duodecim prophetæ* (Septuaginta 13; Göttingen 1943). F. ALBRECHT, "The Septuagint Minor Prophets: Greek Tradition and Textual Variation", en: C. DOGNIEZ – P. LE MOIGNE (eds.), *Les Douze Prophètes dans la LXX protocoles et procédures dans la traduction grecque stylistique, poétique et histoire* (Leiden 2019) 99-112.

IV. NAHUM 1,5-6 EN 8H_{ev}XIIgr

La IAA ha señalado que un grupo de fragmentos encontrados conservan Na 1,5-6. Esta parte estaría copiada por el escriba A, el cual no dejaba espacio entre las palabras. El texto de Na 1,5 estaría entre el final de la columna 12 y al comienzo de la columna 13, con una media de letras calculadas para esta columna de unas treinta y tres letras³⁶.

Los versículos encontrados en el manuscrito 8H_{ev}XIIgr (Na 1,5-6) podremos cotejarlos³⁷ con fragmentos anteriores a la LXX y al TM como son Mur 88³⁸ y 4QpNah, un *pesharim* donde aparece citado Na 1,3-6³⁹. Las pocas letras que se pueden recuperar de ellos coinciden con el TM exceptuando algunas *mater lectionis* que añade 4QpNah⁴⁰. De 4QXII^s fr 98⁴¹ se conservan algunas letras de Na 1,7-9, así que no es posible cotejarlas con los fragmentos encontrados⁴². Es decir, a pesar de las pequeñas coincidencias no podemos extraer información determinante para este caso de los testimonios que disponemos y hay que esperar a la edición crítica de los fragmentos.

36 Tov, *The Greek Minor Prophets*, 45 y 5.

37 Una comparación sinóptica de todos los textos en B. EGO *et al.*, *Biblia Qumranica. The minor prophets* (Leiden 2005) 114-115.

38 BENOIT – MILIK – VAUX, *Les grottes de Murabba'at*, 199.

39 Según Allegro hay un espaciado consciente para distinguir el texto del comentario. J. M. ALLEGRO, *Qumran cave 4. I (4Q158-4Q186)* (DJD 15; Oxford 1968) 37. En 4QpNah (4Q169) aparece Na 1,3-6; 2,12-14; 3,1-12.14.

40 Según Timothy Lim los textos citados en los *pesharim* provienen de un tipo ecléctico y no de un tipo protomasorético. T. H. LIM, *Holy Scripture in the Qumran Commentaries and Pauline Letters* (Oxford 1997) 90. Para Tov a pesar de las pequeñas diferencias el texto bíblico subyacente a los *pesharim* no era muy diferentes del TM. E. TOV, "The Biblical Texts from the Judaean Desert—An Overview and Analysis of the Published Texts", en: E. D. HERBERT – E. TOV (eds.), *The Bible as Book: The Hebrew Bible and the Judaean Desert Discoveries* (London 2002) 139-166, 140.

41 A. LANGE, "4QXI^l (4Q82) as an Editorial Text": *Textus* 26 (2016) 87-119. R. E. FULLER, "The Twelve", en: E. ULRICH (ed.), *Qumran Cave 4. X, The Prophets* (DJD 15; Oxford 1997) 271-318, 315.

42 En 4QXII^l frg 98 aparecen fragmentos de Na 1,7-9. En 4QXII^l frg 17 se encuentran restos de Za 8,6-7 y Za 8,2-4. E. ULRICH – F. M. CROSS – M. BAILLET, *The Biblical Qumran Scrolls: transcriptions and textual variants* (Leiden 2010) 622. BENOIT – MILIK – VAUX, *Les grottes de Murabba'at*, 205. 4Q80 solo contiene Za 8,2-7 de Za 8.

V. ZACARÍAS 8,16-17 EN 8ḤevXIIgr

Varios de los pequeños fragmentos descubiertos estarían relacionados con los versículos Za 8,16-17. Este texto correspondería con la columna 37 del manuscrito 8ḤevXIIgr, para la cual Emanuel Tov proponía una línea de 42 letras de media. Una de las sorpresas que arrojan los fragmentos descubiertos es que seguramente esta columna ha sido escrita por el escriba B y no por el escriba A como se suponía anteriormente. La letra **Τ** tau puede ser una de las más claras en la identificación del escriba, así como la **Υ** upsilon. Se suponía que el escriba B habría comenzado a escribir en la columna B1⁴³, comenzando por Za 8,18.

Las fotografías publicadas de los fragmentos permiten recuperar algunas de las letras griegas y se puede comprobar que coinciden con el texto de la versión de la LXX de Za 8,16-17, excepto en dos variantes significativas; una de ellas era conocida, pero la otra es novedosa. Za 8,16-17 no aparece entre los fragmentos de Qumran de los profetas menores, ni tampoco como cita en los *pesharim*, ni en Mur 88, así que la comparación del texto encontrado solo se puede realizar con el TM y con la LXX.

A continuación se ofrece una reconstrucción preliminar de los fragmentos recuperados:

ΑΛ ΕΙ ΝΙ Ν ΤΑΙΣ ΠΛΑΤΕ ΑΝΗΡ ΤΗ ΚΑ ΚΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΑ Ο ΠΑΝ Α Ε	ΑΛ ΕΙ...ΝΙ Ν ΤΑΙΣ ΠΛΑΤΕ..C ...ΑΝΗΡ ΤΗ..ΚΑ..... ΚΙΟΝ ΑΥΤΟΥ... ...ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΑ... Ο ΠΑΝ Α Ε	αλ ει...νι...ν ταις πλατε c ανηρ τη κα σιον αυτου εν ταις κα ... ο παν α ε
---	---	--

En la siguiente tabla se ofrece una comparativa de la reconstrucción del texto de 8ḤevXIIgr con el TM y la LXX:

43 Tov, *The Greek Minor Prophets*, 7.

Za 8:16-17 TM	LXX Ziegler	8H̄evXIIgr transc adap
<p>¹⁶ אָלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר תִּשְׁפֹּטוּ הַדְּבָרִים אִמְתּוֹת אִישׁ אֶת־רֵעֵהוּ אִמְתּוֹת וּמִשְׁפָּט שְׁלוֹם שִׁפְטוּ בְּשֵׁעֲרֵיכֶם:</p> <p>¹⁷ וְאִישׁ אֶת־רֵעֵת רֵעֵהוּ אֶל־תִּחְשְׁבוּ בְּלִבְכֶם וּשְׁבַעַת שֶׁקֶר אֶל־תִּאָּהָבוּ כִּי אֶת־כָּל־אָלֶּה אֲשֶׁר שָׂאתִי נְאֻם־יְהוָה:</p>	<p>¹⁶ οὗτοι οἱ λόγοι οὓς ποιήσετε λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ καὶ κρῖμα εἰρηνικὸν κρῖνατε ἐν ταῖς πύλαις ὑμῶν ¹⁷ καὶ ἕκαστος τὴν κακίαν τοῦ πλησίον αὐτοῦ μὴ λογιζέσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν καὶ ὄρκον ψευδῆ μὴ ἀγαπάτε διότι ταῦτα πάντα ἐμίσησα λέγει κύριος παντοκράτωρ</p>	<p>²³ ου]ς ποιη[σετε λαλειτε αλη ²⁴θειαν ανηρ [προς τον πλησι ²⁵ον α[υ]του αλ[η]θειαν και κρι ²⁶μα ει[ρη]νι[κ]ον κρινατε εν ²⁷ταις πλατε[ιαι]ς ¹⁷ [και ²⁸ανηρ τη[v] κα[κ]ιαν του πλη ²⁹σιον αυτου μι[η] λογιζεσθε ³⁰εν ταις καρδιαις υμων και ³¹ορκον [ψευ]δη [μη αγαπατε ³²οτι ταυ]τα παν[τα] ε ³³γω εμιση]σα λεγει[ε]</p>
<p>¹⁶ Esto es lo que debéis hacer: Deciros la verdad unos a otros; juzgar con equidad en vuestros tribunales; ¹⁷ no maquinare el mal entre vosotros, y no aficionarse a ju- rar en falso, porque odio todas estas cosas, oráculo de Yahvé.</p>	<p>¹⁶ Estas, las palabras que haréis: hablad verdad cada uno a su prójimo; verdad y juicio pacifi- co juzgad en vuestras puertas; ¹⁷ y cada uno la maldad de su prójimo no penséis en vuestros corazones; y juramento falso no améis; por esto: porque todo esto odio, dice el Señor Todo- poderoso.</p>	<p>plazas y el hombre la maldad de su prójimo en vuestros corazones</p>

A continuación se presentan las variantes que aparecen en estos versículos. Posteriormente se evalúan las variantes cotejando las evidencias externas y las internas. El siguiente paso es un análisis de las palabras implicadas y sus relaciones⁴⁴. Por último se valorarán las variantes.

1. DIFERENCIAS ENTRE 8H̄evXIIgr Y LXX

Existen dos diferencias significativas entre el texto encontrado de 8H̄evXIIgr y LXX. Se trata de dos variantes textualmente relevantes y no meramente gramaticales⁴⁵. La primera es la sustitución de ἕκαστος por ἀνὴρ y la segunda es el cambio de πύλαις por πλατεῖαις.

44 "The first step in this analysis must be to determine the relationship between all elements in the LXX and MT; in other words, the equivalences between words in the LXX and MT must be isolated first". Tov, *The text-critical*, 44.

45 Estas variantes "text relevant" acontecen en lugares de importancia literaria y teológica. B. LEMMELIN, "Textual Criticism", en: A. SALVESÉN – T. M. LAW (eds.), *The Oxford Handbook of the Septuagint* (Oxford 2021) 709-721, 712.

La primera diferencia que se aprecia es que mientras el texto de OG en el que se basa R traduce la palabra hebrea **אִישׁ** (hombre) por la palabra griega **ἕκαστος** (cada uno), el fragmento encontrado corrige esa palabra **ἕκαστος** por **ἀνὴρ** (hombre). Esta es una de las principales características que se descubrieron de este manuscrito 8HevXIgr. En él se procede a corregir **ἕκαστος** por **ἀνὴρ** para asemejarlo más a la versión hebrea, como ya señaló Barthélemy⁴⁶. De hecho la palabra **ἕκαστος** no aparece en los fragmentos de los que disponemos de 8HevXIgr, sino que ha sido sustituida por **ἀνὴρ** (la cual aparece en 8HevXIgr en Mi 4,4; Ha 2,5; Jon 3,8). Un caso interesante de 8HevXIgr es So 3,6 donde se incluye **ἀνὴρ** para reflejar el **אִישׁ** de la versión hebrea que en griego se había traducido por **μηδένα** (ninguno). La traducción de **אִישׁ** por **ἕκαστος** cuando **אִישׁ** tiene sentido distributivo ocurre habitualmente en la LXX (por ejemplo en Za 3,10 y 8,4), mientras que en otros pasajes, donde la palabra **אִישׁ** no tiene este carácter distributivo se traduce por el esperado **ἀνὴρ** (Za 1,10; 2,5; 6,12). Es decir se observa como en la versión de 8HevXIgr se está procediendo a una corrección de la traducción para asemejarla más al hebreo original, entendido literalmente.

La segunda de las variantes es la más sorprendente e inesperada⁴⁷. Se trata del cambio de **πύλαις** (puertas) que aparece en LXX por **πλατείας** (plazas) en 8HevXIgr. En el TM aparece la frase **שִׁפְטֵי בְּשַׁעְרֵיכֶם** “juzgar en vuestras puertas”, la cual se traduce en la LXX por **κρίνατε ἐν ταῖς πύλαις ὑμῶν** “juzgar en vuestras puertas”, mientras que en el fragmento descubierto de 8HevXIgr aparece la expresión **ἐν ταῖς πλατείας σου** “en tus plazas” o “en tus calles⁴⁸”. Por tanto, la presencia de **πλατείας** es un nuevo caso de 8HevXIgr en el que R escribe contra la igualdad entre TM y LXX⁴⁹, los cuales han sido analizados por Tov.

46 BARTHÉLEMY, *Les devanciers d'Aquila*, 48-54. Ver N. FERNÁNDEZ MARCOS, *Introducción a las versiones griegas de la Biblia* (Madrid 1998) 156.

47 La variante “en tus puertas” ha sido confirmada por Beatrice Rystra, de la IAA.

48 La expresión **שַׁעַר** “en tus puertas” aparece 27x en Dt. D. A. FRESE, “A Land of Gates: Covenant Communities in the Book of Deuteronomy”: *VT* 65 (2015) 33-52, 34.

49 Esos casos aparecen en Tov, *The Greek Minor Prophets*, 152-153.

2. EVIDENCIA EXTERNA

Para analizar el valor de las variantes que presentan los fragmentos encontrados hemos de cotejar las evidencias externas para comprobar si estas variantes se han visto reflejadas en otros manuscritos.

Za 8,16 es un versículo que presenta problemas de crítica textual tanto en la versión hebrea como en la versión griega, pero que no comprometen la presencia de las palabras **שער** en el TM ni de **πύλαις** en LXX⁵⁰.

En la edición de Ziegler de la LXX se señalan varias variantes para este versículo⁵¹, pero hay ningún testimonio alternativo ni a la palabra **ἕκαστος**⁵² ni a la palabra **πύλαις**, tampoco en los padres como Cirilo de Alejandría, Teodoro de Mopsuestia o Teodoreto de Ciro, ni en las citas de Justino, ni en la Poliglota Complutensia⁵³. El Targum, la versión siríaca y la latina siguen al TM en Za 8,16⁵⁴. No hay variantes tampoco significativas en las versiones de Aquila, Símaco, etc⁵⁵.

El análisis revela que no existe evidencia externa ni en los manuscritos hebreos ni en los griegos en la que aparecieran bien **אָנֶה**, **רַחֵם** o **πλατεῖα**.

50 En el TM aparece dos veces la palabra **אמת** (verdad), mientras que en la LXX aparece solo una vez. Para los editores de la BHS es un caso de *dittografía* (es decir que el escriba se ha equivocado y ha escrito dos veces la palabra), mientras que para los editores de la BHQ se trata de un caso de *minus* que se le adscribe al traductor griego (es decir, que el traductor ha eliminado una de las dos veces que aparecía la palabra ante él). K. ELLIGER – H. P. RÜGER, *Biblia Hebraica Stuttgartensia* (Stuttgart 1984) 1072 y GELSTON, *BHQ The Twelve*, 141*. G. M. EIDSVÄG, *The Old Greek translation of Zechariah* (VT Sup 170; Leiden 2016) 64-65.

51 La expresión de Za 8,16 LXX **καὶ εἰρηνικὸν** ha dado lugar a varias variantes y de hecho solo aparece en este versículo en toda la LXX. La variante **καὶ δίκαιον** que aparece en otros manuscritos seguramente surge por influjo de Za 7,9, expresión que solo aparece otra vez en Ez 18,2.

52 Una variante de esta expresión de un manuscrito del siglo XII de la LXX traspone **ἀλήθειαν ἕκαστος** por **ἕκαστος ἀλήθειαν**.

53 En Za 8,16 aparece **πύλαις** en *Poliglota Complutensia*. Vol 4. p. 1959.

54 El Targum traduce **בשעריכם** por **בקריתכם** (en vuestras ciudades) interpretado por Gleston como exégesis. La expresión **בשעריכם** solo aparece en Dt 12,12 y en los targumes es traducida por **עבריתכם** en Neofity y **בקריתכם** en Jonathan. Señalar un error en la versión siríaca donde aparece **ܩܘܪܝܬܝܚܘܢ** y debería ser **ܩܘܪܝܬܝܚܘܢ** según Gleston por influjo de **ܩܘܪܝܬܝܚܘܢ** en Za 8,16.

55 Ninguna referencia significativa para estos versículos en las *Hexapla* recuperables. F. FIELD, *Origenis hexaplorum quae supersunt. vol. 2: Hiob – Maleachi* (Oxford 1875) 1001-1002 y 1022-1023. ZIEGLER, *Duodecim prophetae*, 254 y 307. Ver las afiliaciones de 8HēvIIgr con Aquila, Símaco, Quinta en C. DOGNEZ, "The Twelve Minor Prophets", en: A. SALVESEN – T. M. LAW (eds.), *The Oxford Handbook of the Septuagint* (Oxford 2021) 307-320, 311.

3. ANÁLISIS DE LAS PALABRAS RELACIONADAS CON πλατεία

En este apartado se efectúa un análisis de las correspondencias entre las palabras hebreas y griegas relacionadas con la variante πλατείας de Za 8,16 en 8HevXIgr.

שַׁעַר es una palabra polisémica, cuyo significado principal es “puerta” (city gate), pero como todas las palabras adquiere su significado en un contexto⁵⁶. La palabra tiene dos significados literales y otros dos por sinécdoque y metonimia. De forma literal שַׁעַר significa, primero, “puerta amurallada”, es decir, el conjunto arquitectónico situado en el muro de la ciudad a través de la cual se entra en ella y que incluye las puertas, pasillos y estancias. Segundo, se puede referir a un área publica alrededor de la puerta, una plaza⁵⁷. Por metonimia se refiere a la ciudad⁵⁸ (Ab 1,13; Mi 1,9) o a su población⁵⁹ (Rt 3,11).

La combinación שַׁעַר + שַׁכַּנַּי solo aparece en todo el AT en Za 18,16, pero la relación de los juicios con la puerta de la ciudad aparece en Gn 19,9; Dt 21,19; 1S 4,18; Rt 4,1 y 11. En Jr 26,10 también se señala esta relación, donde para juzgar a Jeremías “*los jefes de Judá subieron del palacio real al templo de Yahvé, y se sentaron a la entrada de la puerta nueva del templo de Yahvé*” (Jr 26,10 TM⁶⁰).

La palabra שַׁעַר aparece en textos premasoréticos de los profetas menores en Am 5,10 (4QXII⁸), Mi 1,9 (Mur 88 y 1QpMiq); Mi 2,13 (Mur 88); Ob 1,1, 13 (Mur 88); Na 3,13 (Mur 88). El uso de שַׁעַר en Qumran (188x) difiere

56 Puede significar: puerta, portal, portón, portalada; entrada, ingreso, acceso; plaza, concejo, tribunal; compuerta. L. ALONSO SCHÖKEL – V. MORLA ASENSIO, *Diccionario bíblico hebreo-español* (Madrid 1999) 781-782.

57 La puerta de la ciudad que equivale a plaza pública como centro de la vida ciudadana. El significado “plaza” se puede deducir en los siguientes casos: Pr 24,7; 31,23.31; Sir 31,24.

58 FRESE, “A Land of Gates”, 50-51.

59 En Dt שַׁעַר se refiere a un pueblo entero. De hecho la LXX traduce la expresión בְּשַׁעַרֶיךָ por ἐν ταῖς πόλεσίν σου (11x en Dt y solo en Dt, mientras que πλατεία nunca aparece en Dt) y muchas veces actúa en contraposición a בְּקִיָּם. Cuando Dt utiliza שַׁעַר se refiere a la ciudad desde dentro y cuando se utiliza עִיר se visualiza la ciudad desde fuera. שַׁעַר solo se utiliza en Dt para referirse a ciudades israelitas. C. M. CARMICHAEL, *The Laws of Deuteronomy* (Ithaca 1974) 261-262. El significado de שַׁעַר se ha extendido por sinécdoque para referirse a la ciudad entera y por metonimia para significar a un pueblo israelita. Ver un análisis de otros usos metafóricos de la palabra en D. A. FRESE, *The city gate in ancient Israel and her neighbors: the form, function, and symbolism of the civic forum in the southern Levant* (Leiden 2020) 183-216.

60 También en Dt 21,19. Cfr. D. A. FRESE, “Judicial Proceedings in the Gate”, en: *The city gate in ancient Israel and her neighbors: the form, function, and symbolism of the civic forum in the southern Levant* (Leiden 2020) 152-156, 154-155.

poco del AT⁶¹. La palabra שַׁעַר (375x en TM) se ha traducido en la LXX por πύλη (227x), πόλις (16x), αὐλή (10x), θύρα (9x), θύρωμα (3x), πυλών (11x) y πυλωρειν, pero nunca por πλατεῖα. En los 13 casos donde aparece la palabra שַׁעַר en los profetas menores en el TM ha sido traducida en la LXX por πύλη de manera consistente⁶², así como en Jer y Ez.

La palabra que podría haber motivado el cambio de πύλαις por πλατεῖαις podría haber sido רֶחֶב/רְחֹב (43x en TM) ya que es la palabra que habitualmente se traduce por πλατεῖα en la LXX. רֶחֶב puede significar⁶³ plaza (Gn 19,2), plazuela, calle, calleja; glorieta, explanada y denota un área amplia o abierta en una ciudad, a menudo cerca de la puerta de la ciudad como en 2 Cro 32,6⁶⁴: רֶחֶב שַׁעַר הָעִיר / τὴν πλατεῖαν τῆς πύλης, “la plaza de la puerta de la ciudad”. Aparece en los profetas menores en el TM en Am 5,16; Na 2,5; Za 8,4, 5 y de estos casos solo son recuperables en 4QXII⁸ Am 5,16 y en Mur 88 Na 2,5, los cuales corroboran los datos del TM. La palabra רֶחֶב se ha traducido en la LXX por πλατεῖα (39x), δίοδος (1x), ἐπαυλις (1x), εὐπύχωρος (2x), κλίτος (1x), ῥύμη (1x), pero nunca se traduce por ἀγορά⁶⁵. En los profetas menores, Jer y Ez רֶחֶב siempre se traduce por πλατεῖα⁶⁶, algo interesante ya que se ha propuesto que seguramente la misma persona realizó la traducción de los profetas menores⁶⁷ y de partes de Jeremías (1-28⁶⁸) y Ezequiel⁶⁹.

61 Aparece relacionada con el ámbito judicial en 11QT 64,4; 66,10, donde hace referencia a Dt 21,19. E. OTTO, “שַׁעַר”, en: G. J. BOTTERWECK – H. RINGGREN (eds.), *ThWAT* VIII (Stuttgart 1993) 358-404.

62 La palabra שַׁעַר aparece 13x en los profetas menores en Am 5,10.12; Mi 1,9.12; 2,13; Ab 1,11.13; Na 2,7; 3,13; So 1,10; Ag 2,14; Za 8,16; 14,10. Según Do Santos, שַׁעַר por αὐλή 13x, θύρα 4x, πόλις 41x, πύλη 265x, πυλών 7x. E. C. DO SANTOS, *An expanded Hebrew index for the Hatch-Redpath concordance to the Septuagint* (Jerusalem 1970) 214.

63 ALONSO SCHÖKEL – MORLA ASENSIO, *Diccionario*, 698.

64 רֶחֶב שַׁעַר הָעִיר = τὴν πλατεῖαν τῆς πύλης (2 Cro 32,6).

65 R. BARTELMUS, “רֶחֶב”, en: G. J. BOTTERWECK – H. RINGGREN (eds.), *ThWAT* VII (Stuttgart 1993) 450-460, 454-455.

66 En Jr 5,1; 9,20; 27,30; 30,32.31.38 solo πλατεῖα se ha utilizado para traducir רֶחֶב. Ver Jr 15,7 donde שַׁעַר se traduce por πύλαις. En Ez 16,24 y 16,31 (las dos únicas veces que aparece la palabra רֶחֶב en Ez) רֶחֶב se traduce por πλατεῖα mientras que en Ez 7,19; 26,11 y 28,23 la palabra רֶחֶב (calle) se traduce por πλατεῖα.

67 Sobre la unidad de traducción de Jer a, Ez y profetas menores cf. Tov, “The Relationship Between the LXX of Jer, Ez and the MP”, 149.

68 Thackeray proponía dos autores: Jer a (1,1-29,7) y Jer b (29,8-51) y ha sido corroborado por Tov. H. S. J. THACKERAY, “The Greek Translators of Jeremiah”: *JTS* 4 (1903) 245-266. La traducción de la palabra רֶחֶב por ἔξωθεν es realizada los traductores Jer a y Jer b de Jeremías LXX. E. Tov, *The Septuagint Translation of Jeremiah and Baruch* (Leiden 1976) 27. G. WALSER, *Jeremiah: a translation and commentary on Jeremiah in Codex Vaticanus* (Leiden 2010) 16.

69 Thackeray proponía varios traductores para Ezequiel. H. S. J. THACKERAY, “The Greek Translators of Ezekiel”: *JTS* 4 (1903) 398-411. Actualmente se supone un único traductor. L. J. MCGREGOR, *The Greek text of Ezekiel: an examination of its homogeneity*

πλατεῖα es el adjetivo femenino de πλατύς, que significa “ancho”. πλατεῖα en los libros de la LXX significa⁷⁰: calle como camino de paso para el transporte (Na 2,5) y espacio abierto, plaza. πλατεῖα se ha utilizado en la LXX⁷¹ para traducir רחב (plaza 39x) y ירי (calle 5x)⁷², pero no se ha traducido ירי por πλατεῖα ni en los profetas menores ni en Jer. La palabra πλατεῖα aparece en los profetas menores en Am 5,16; Na 2,5; Za 8,4 y 8,5 2x, pero ninguno de estos versículos aparece en el texto que conservamos de 8ḤevXIIgr. Por otro lado, la combinación de κρῖνω + πλατεῖα no aparece en la LXX y κρῖνω + πύλη solo en Za 8,16.

πύλη es otra palabra polisémica que puede significar “puerta”, o un espacio abierto⁷³. πύλη es la puerta de una ciudad o del templo, a diferencia de θύρα que sería más bien la puerta de una casa. πύλη (287x) se ha utilizado en los libros de la LXX para traducir⁷⁴ שער (227x), דלת (9x), סף (2x) y פתח (6x). La palabra πύλη aparece 14x en los profetas menores de las cuales solo se puede intuir una vez en 8ḤevXIIgr en Na 2,7 (πυλ]α[ι]), un versículo para el que no encontramos testigos anteriores al TM, tampoco en Mur 88. En Na 3,13 también se propone πύλαι en la reconstrucción de Tov de 8ḤevXIIgr la cual traduce שער, que aparece tanto en el TM como en Mur 88 en este versículo. Es decir que tanto πύλη como πλατεῖα aparecerían en 8ḤevXIIgr aunque no se podía comprobar la presencia de πλατεῖα.

(Atlanta, GA 1985).

70 T. MURAOKA, *A Greek-English Lexicon of the Septuagint* (Louvain 2009) 561. Según F. MONTANARI (ed.), *The Brill Dictionary of Ancient Greek* (Brill, Boston, MA 2015) 1676, cuando se utiliza como sustantivo πλατεῖα se refiere a una calle o una plaza pública, como por ejemplo en P.Oxy 1.5115 (173 d.C.). Con el significado de camino aparece en Eurípides, *Reso* 283. Dos casos interesantes donde aparecen las palabras πλατεῖα y πύλη, con el significado de calle y puerta se encuentran en Estrabón, *Geografía* 17.1.10 y en Eurípides, *Reso* 600-604.

71 E. HATCH – H. A. REDPATH, *A concordance to the Septuagint and the other Greek versions of the Old Testament (including the Apocryphal books)* (Graz 1954) 1140. T. MURAOKA – E. HATCH, *A Greek-Hebrew/Aramaic two-way index to the Septuagint* (Louvain 2010) 96.

72 Muraoka señala que πλατεῖα se ha utilizado para traducir תך, רחב, ירי, pero el caso de תך es equívoco ya que habría que tomar en consideración el conjunto de la expresión de la que forma parte. MURAOKA, *Lexicon*, 561. No se ha traducido ירי por πλατεῖα ni en los profetas menores ni en Jer. En Jr 5,1 y Am 5,16 se traduce ירי por ὁδός y רחב por πλατεῖα; y en Prov 1,20 ירי se traduce por ἔξοδος y רחב por πλατεῖα. En Jr 9,20 ירי se traduce por ἔξοθεν y רחב por πλατεῖα. Solo ירי se traduce por πλατεῖα en Sal 18,43; Ez 7,19; 26,11 y 28,23. Según Do Santos, רחב por πλατεῖα 35x, por ὅμιλη 1x; y ירי por πλατεῖα 5x, por ὁδός 15x y por ἔξοδος 14x. Do SANTOS, *An expanded Hebrew index*, 191 y 60.

73 MURAOKA, *Lexicon*, 607.

74 HATCH – REDPATH, *A concordance*, 1240-1242. MURAOKA – HATCH, *A Greek-Hebrew*, 142.

4. LA TÉCNICA DE REVISIÓN DE R EN 8ḤevXIIgr

El siguiente paso es el estudio de la técnica de traducción de 8ḤevXIIgr. Tov ha analizado el manuscrito en profundidad siguiendo el estudio de Barthélemy⁷⁵. En general el revisor R es consistente en su revisión pero a veces no lo es. Tov presenta varios casos de inconsistencia⁷⁶, como la traducción de מִיָּד por ὕδωρ o ὕδατα o las diferentes traducciones del verbo אָרָק. R es igual al TM en contra de la LXX en 59 casos + 35 reconstrucciones, mientras que la coincidencia de LXX con el MT en contra de R se da en 14+3 casos. La coincidencia de R con la LXX en contra del MT se da en 14+1 casos que son los que podrían representar tal vez una *Vorlage* diferente. Barthélemy también señalaba varios casos en los que R se separa de la LXX⁷⁷.

La primera de las variantes, la sustitución de ἕκαστος por ἀνήθ es bien conocida y ha sido analizada por Barthélemy. Es muy seguro que R ha corregido su *Vorlage*, escribiendo ἀνήθ en vez de ἕκαστος para reflejar la palabra אֲנִיָּה que aparecía en el texto premasorético del que disponía.

La segunda variante (el cambio de πύλαις por πλατείας) sí que necesita un estudio más profundo. Se trata de un nuevo caso dentro del grupo de casos en el que R escribe contra TM cuando éste coincide con la LXX⁷⁸. Tov ha analizado los 14 casos (y 3 reconstrucciones) y en algunos casos se corresponden con variaciones mínimas, pero este no es el caso. Uno de esos casos se da en Za 8,19, donde se omite εἰς χαρὰν καὶ en 8ḤevXIIgr, posiblemente por la repetición de la idea de la alegría.

75 Tov, *The text-critical*, 18, 28, 44, los criterios en p. 62-65. Recientemente J. K. AITKEN, "The Style of the Nahal Hever Scroll of the Minor Prophets", en: C. DOGNEZ – P. LE MOIGNE (eds.), *Les Douze Prophètes dans la LXX protocoles et procédures dans la traduction grecque stylistique, poétique et histoire* (Leiden 2019) 3-28.

76 En Jon 3,7 en 8ḤevXIIgr: καὶ ὕδωρ μὴ mientras en LXX μηδὲ ὕδωρ. ὕδ" Na 3,6; ὕδατος Na 2,9; ὕδατα Jon 2,6. Tov, *The Greek Minor Prophets*, 141.

77 BARTHÉLEMY, *Les devanciers d'Aquila*, § 1d, p. 196.

78 Tov señala casos en los que la versión OG de Zacarías presenta un texto más largo o corto que el TM y que podrían deberse a diferencias en la *Vorlage* hebrea.

Za 8,19 TM	LXX Za 8,19	8HevXIIgr
<p>כֹּה אָמַר יְהוָה זְבֹאֹת צֹם הַרְבִּיעִי וְצֹם הַחֲמִישִׁי וְצֹם הַשְּׁבִיעִי וְצֹם הַתְּשִׁיעִי יְהוָה לְבֵית יְהוָה לְשִׁשָּׁן וְלִשְׁמֹנֶה וְלִמְנַעֲמִים מִזְבֵּיִם וְהָאֲמַת וְהַשְּׁלֹם אָהָבִי</p>	<p>τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ νηστεία ἢ τετραῶς καὶ νηστεία ἢ πέμπτη καὶ νηστεία ἢ ἑβδόμη καὶ νηστεία ἢ δεκάτη ἔσονται τῷ οἴκῳ Ἰουδα εἰς χαρὰν καὶ εἰς εὐφροσύνην καὶ εἰς ἑορτὰς ἀγαθὰς καὶ εὐφρανθήσεσθε καὶ τὴν ἀλήθειαν καὶ τὴν εἰρήνην ἀγαπήσατε</p>	<p>[ἢ τετάρῳ] [τῆ καὶ νηστεία ἢ πέμπτη καὶ] [νηστεία ἢ ἑβδόμη καὶ νηστει [α ἢ δεκάτη ἔσονται τῷ οἴκῳ [ιουδα εἰς εὐφροσύνη]ν καὶ [εἰς ἑορτὰς ἀγαθὰς] καὶ τὴν ἀ [λήθειαν καὶ τὴν] εἰρήνην ἀ [γαπήσατε.</p>

Otro caso a señalar donde R va contra la igualdad de LXX y TM es Ha 1,17 donde la confusión entre **רַם** (red) y **רַכ** (espada) ha provocado que 8HevXIIgr escriba μάχιρα en vez de ἀμφίβληστρον (Ha 1,17 LXX⁷⁹). Para este caso señala Tov que la lectura de 1QpHab 6,8-12 y la de 8HevXIIgr podrían ser las originales⁸⁰. Un caso parecido es Jon 3,8 donde en TM aparece **וַיִּשְׁבֹּי וַיִּשְׂאֵי** y en la LXX καὶ ἀπέστρεψαν ἕκαστος (ἀποστρέφω aoristo 3p) mientras que 8HevXIIgr corrige con καὶ ἐπέστ [ρεψ]εν ἀ[ν]ῆρ] (ἐπιστρέφω aoristo 3s). Pero en este caso el cambio es mínimo dado que ambos verbos pueden traducir el verbo⁸¹ **שׁוּב**. Estas consideraciones sitúan la variante **πλατείαις** como significativa.

5. INTERPRETACIÓN DEL USO DE **πλατεία**

Una vez presentados los hechos es el momento de interpretarlos. En este apartado se detallan las razones tanto a favor de la existencia de un cambio en la *Vorlage* hebrea o griega de la que disponía R, así como las razones para la propuesta contraria, es decir, que haya sido R el que haya cambiado **πύλαις** por **πλατείαις**.

Las razones que invitan a pensar en una posible *Vorlage* diferente en sus fuentes son al menos tres. Primera, la palabra **שׁוּב** nunca se traduce por **πλατεία** en la LXX (aunque no se puede comprobar en 8HevXIIgr). Segunda, **שׁוּב** en los profetas menores, Jer y Ez ha sido traducida en la LXX por **πύλη** de manera consistente y R ha traducido también **שׁוּב** por **πύλη** en Nah 2,7, el

79 BARTHÉLEMY, *Les devanciers d'Aquila*, 187.

80 Tov, *The text-critical*, 130.

81 Ver la justificación del cambio en APTKEN, "The Style", 12.

caso que se puede percibir en 8H̄evXIIgr (y en la reconstrucción de Na 3,13). Tercera, R es un revisor en general consistente y con una agenda clara como ha quedado demostrado. Estas razones inclinarían la balanza hacia postular una variante diferente en la que se basó R, siendo las candidatas bien ררזב en su manuscrito hebreo, o bien πλατείας en su manuscrito OG.

Como razones para no proponer una *Vorlage* diferente desarrollamos nueve razones. Primera, se ha señalado que no existe evidencia externa en ninguno de los manuscritos conocidos que pudiera dar peso a la propuesta de una variante presente en los manuscritos de los que disponía R. Por tanto el análisis se ha de centrar en las evidencias internas. Se trata de analizar la variante utilizando la sinergia entre la crítica textual y la crítica literaria, las cuales han de cooperar⁸².

Segunda, el cambio de R de πύλαις por πλατείας es un cambio en el que R va en contra la de coincidencia entre LXX y TM, lo cual puede hacer suponer que ha sido R el autor del cambio y no sus *Vorlagen*.

Tercera, se ha señalado que el traductor de la versión griega OG ha sido consistente y por otro lado son muy exiguos los casos en los que se ha de suponer una variante externa para explicar los cambios de R. Por tanto nos resistimos a proponer una variante en el texto hebreo del que podría disponer R, dado que los otros casos en los que R ha realizado un cambio se pueden explicar sin recurrir a una variante⁸³. Para Jobes y Silva: “si la diferencia es consistente con el método de trabajo del traductor, como se evidencia en el libro en su conjunto, entonces se necesitarían razones de peso para proponer una variante del texto principal⁸⁴”. De la misma opinión es Dogniez ante los problemas con las variantes en el texto de los profetas menores señala: “no es bueno suponer otra *Vorlage*⁸⁵”.

Cuarta. Una posible razón podría haber sido un error del copista al leer el hebreo confundiendo una palabra. Tov ha analizado los cambios que aparecen en 8H̄evXIIgr que provienen de errores al identificar palabras hebreas, pero שער no es una palabra difícil y además no encontramos una palabra que

82 LEMMELIJN, “Textual Criticism”, 712.

83 “Con todo, en estos últimos casos, antes de recurrir a la hipótesis de una *Vorlage* hebrea diferente, se deben eliminar otras posibles explicaciones más plausibles”. FERNÁNDEZ MARCOS, *Introducción*, 88. Ver las advertencias de Tov, *The text-critical*, 43.

84 JOBES – SILVA, *Invitation to the Septuagint*, 150.

85 DOGNEZ, “The Twelve Minor Prophets”, 311.

se haya podido confundir con ella por metátesis u otro cambio, por lo cual suponemos que la utilización de *πλατεία* ha sido una opción del revisor R.

Quinta. El cambio concuerda con la estrategia de R de matizar algunas palabras griegas⁸⁶. Tov ha señalado 33 casos donde R sustituye una palabra de su *Vorlage* OG por un sinónimo⁸⁷, por ejemplo Za 9,3 donde *רין* es traducido como *ὄδόν* (OG) pero R lo corrige por *ἔξοδόν*⁸⁸ (un cambio con el que R quiere evitar que se confunda *רין* con *רין* así que reserva *ὄδός* para *רין*), de manera que no sería extraño el cambio de *πύλαις* por *πλατείας*. Barthélemy señala que R a menudo busca una palabra más especializada que la usada por la OG para traducir la raíz hebrea⁸⁹. Como en Ha 3,14 donde *λάθρα* (secretamente) en OG es sustituida en 8HevXIIgr por *κρυφή* (ocultamente) para traducir⁹⁰ *כַּמְסֵתֵר*. Otro caso es Na 2,6 donde se sustituye el verbo *σπεύσουσιν* que aparece en OG para traducir el verbo *יִמְרֵר* por *ταχυνούσιν* del verbo *ταχύνω*, relacionado con el adverbio *ταχέως*⁹¹ y así asemejarse a la construcción hebrea dado que *יִמְרֵר* (del verbo *מָדַר*) es una forma verbal que se deriva del adverbio hebreo *מְהֵרָה*. Otro caso que R comparte con la revisión *καίγε* es que en los profetas menores, Jer y Ez la palabra *שׂוֹפָר* en la LXX es traducida siempre por *σάλπιγξ*, mientras que R (solo comprobable en So 1,16) y la revisión *καίγε* utilizan *κερατίνη* (“hecho de cuerno”) y se reserva *σάλπιγξ* para referirse a *הַצִּנְרָה* (trompeta de metal⁹²).

Sexta. El cambio de *πύλαις* por *πλατείας* se puede entender como un caso dentro del grupo de cambios que realiza R y que Aitken ha denominado “polisemia léxica”, casos en los que el revisor R saca partido de la polisemia de determinados términos griegos para traducir lexemas hebreos polisémicos⁹³. La palabra *שַׁעַר* presenta un amplio abanico semántico como se ha mostrado y de hecho *שַׁעַר* y *πλατεία* comparten el significado de “plaza” en determinados

86 “In cases where no ‘preferability’ can be stated, one speaks instead of ‘synonymous’ variants”. LEMMELUN, *A plague*, 20-22.

87 “The notion of synonymy should not be taken in the same sense as in the study of literature. Rather, the use of the term here implies that on a translational level the old and new translation options are synonymous, while the words themselves need not be”. TOV, *The Greek Minor Prophets*, 128.

88 BARTHÉLEMY, *Les devanciers d’Aquila*, 201-202.

89 BARTHÉLEMY, *Les devanciers d’Aquila*, 197. Aitken analiza varios casos, AITKEN, “The Style”, 9-11.

90 BARTHÉLEMY, *Les devanciers d’Aquila*, 195.

91 BARTHÉLEMY, *Les devanciers d’Aquila*, 184.

92 BARTHÉLEMY, *Les devanciers d’Aquila*, 60 y 200.

93 AITKEN, “The Style”, 11.

contextos. Por ello es posible el uso de la palabra *πλατεῖα* para traducir *שער* dado que *שער* en la frase “juzga un juicio pacífico en vuestras puertas”, puede significar por vía de la sinécdoque: “el lugar abierto que se sitúa delante de la puerta y que es reconocido como un lugar solemne donde se realizan entre otros, procesos judiciales⁹⁴”. Zacarías refleja así el vocabulario de la práctica judicial y expande la noción similar que aparece en 7,9⁹⁵: “*lleva a cabo la verdadera justicia*”. De hecho, Za 8,16-17 forma una inclusión con Za 7,9-10, versículos que comparten una estructura, vocabulario y un mensaje similar, especialmente el paralelismo “juzga un juicio justo” (Za 7,9) y “juzga un juicio pacífico” (Za 8,16), (*κρίμα εἰρηνικὸν κρίνατε* y *κρίμα δίκαιον κρίνατε*).

LXX Za 7,9-10	LXX Za 8,16
<p>⁹ <u>τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ</u> <u>κρίμα δίκαιον κρίνατε</u> καὶ ἔλεος καὶ οἰκτιρῶν ποιεῖτε ἕκαστος πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ¹⁰ καὶ χήραν καὶ ὄρφανὸν καὶ προσήλυτον καὶ πένητα μὴ καταδυναστεύετε καὶ κακίαν ἕκαστος τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ μὴ μνησικακεῖτω <u>ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν</u></p>	<p>¹⁶ οὗτοι οἱ λόγοι οὓς ποιήσετε λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ καὶ <u>κρίμα εἰρηνικὸν κρίνατε</u> ἐν ταῖς πύλαις ὑμῶν ¹⁷ καὶ ἕκαστος τὴν κακίαν τοῦ πλησίον αὐτοῦ μὴ λογίζεσθε <u>ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν</u> καὶ ὄρκον ψευδῆ μὴ ἀγαπάτε διότι τὰτα πάντα ἐμίσησα <u>λέγει κύριος παντοκράτωρ</u></p>
<p>Así <u>dice</u> el Señor Todopoderoso: <u>juzga juicios justos</u>, que cada uno obre con misericordia y compasión <u>respecto a su hermano</u>, no oprimáis a la viuda ni al huérfano, ni al que está de paso ni al pobre y que no recuerde <u>cada uno la maldad de su hermano en su corazón</u></p>	<p>¹⁶ Estas son las palabras que debéis poner en práctica. que diga la verdad <u>cada uno a su prójimo</u> y <u>juzgue con paz</u> en vuestras puertas ¹⁷ y <u>que ninguno piense en su corazón en la maldad del prójimo</u>, ni tome gusto al falso juramento, porque aborrecí todo eso, <u>dice</u> el Señor todopoderoso.</p>

94 Para Campbell dada la relación entre la puerta de la ciudad y la asamblea pública con funciones judiciales, la palabra *שער* debería traducirse algunas veces por asamblea. En Rt 3,11: “Y ahora, hija mía, no temas; haré por tí cuanto me digas, porque toda la puerta de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa”, la expresión *שער עמי* “puerta de mi pueblo” es en realidad una metonimia para referirse en realidad al cuerpo legal de la ciudad que tiene la responsabilidad de cuidar a los pobres, los desamparados, los extranjeros, es decir, impartir “justicia completa” así como adjudicar casos específicos de irregularidades. E. F. CAMPBELL, *Ruth: a new translation* (AB 7; Garden City, NY 1975) 124, 151-152.

95 C. L. MEYERS – E. M. MEYERS, *Haggai, Zechariah 1-8: a new translation with introduction and commentary* (AB 25B; New Haven 2004) 427, 339, para una visión sinóptica p. 407.

Por tanto, la intersección semántica de algunos de los significados de שער y πλατεία permitiría traducir שער por πλατεία. Se trata de una traducción fiel, tal vez no literal pero tampoco libre⁹⁶.

Séptima. Este caso podría categorizarse también como “exégesis contextual⁹⁷”. Es posible que el uso sorprendente por parte de R de πλατεία pueda haberse producido por influjo de Za 8,4-5, donde πλατεία se repite 3x. Hay que señalar que Za 8,1-17 es una sección unitaria⁹⁸. De hecho el uso de πλατεία por parte de R en Za 8,16 provoca una inclusión con Za 8,4-5 que no existía directamente en el texto OG. En Za 8,4-5 se propone la plaza como un lugar simbólico donde los ancianos se sentarán con sus bastones (señal de que han vivido una vida larga) y donde los muchachos jugarán (símbolo de paz y fecundidad). Ambas imágenes son símbolo de la bendición de Dios, de paz, de la fecundidad de la vida y de la plenitud. Esas imágenes expresan cómo Dios quiere favorecer a su pueblo: “*en estos días he decidido favorecer a Jerusalén y a la casa de Judá: ¡no temáis!*” (8,15). De esta manera el revisor R al sustituir “puertas” por “plazas” (las cuales han de ser lugar de juicios de paz; 8,16), explicita cómo Dios quiere favorecer a su pueblo (8,15), lo cual se ha de reflejar en la obediencia al mandato de juzgar con paz en las plazas, siendo la palabra paz una de las que estructura este discurso enunciado por Dios (8,10.12.16 y 19).

Octava. Con este cambio R acentúa una posible conexión intertextual con el libro de las Lamentaciones donde se identifican tanto las plazas (רחובות/πλατείας en Lm 2,11-12; 4,18) como las calles (חצרות/ἔξοδος 1,20; 2,19.21; 4,1.5.8.14) como lugares simbólicos donde se comprueba la catástrofe de la destrucción de Jerusalén y del exilio⁹⁹. La imagen de personas ancianas sen-

96 A. AEJMELEAUS, “The significance of clause connectors in the syntactical and translation-technical study of the Septuagint”, en: C. E. COX (ed.), *Sixth Congress of the IOSCS* (Atlanta, GA 1897) 361-380, 378.

97 “Translators created relationships between words not only when they occurred in the immediate context, but also when they occurred in remote contexts”. TOV, *The text-critical*, 50.

98 La sección comienza con Za 8,1 y la siguiente lo hace en Za 8,18 con una expresión idéntica. El capítulo 8 se divide en diez oráculos que comienzan con la frase “así dice el Señor”. M. BUTTERWORTH, *Structure and the Book of Zechariah* (JSOTSupS 130; Sheffield 1992) 72.

99 También aparece con este matiz en Jr 9,20 y en Am 5,16, donde plazas y calles, los dos juntos son espacios públicos al aire libre en una ciudad: “*La muerte ha trepado por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios, barriendo de la calle al chiquillo, a los mozos de las plazas*” (Jr 9,20). “*En todas las plazas habrá lamentación y en todas las calles se dirá: ¡Ay, ay! Convocarán a duelo al labrador, y a lamentación a los que saben plañir*” (Am 5,16). MEYERS – MEYERS, *Haggai, Zechariah 1-8*, 415-416. C. DOGNIÉZ, “L’intertextualité dans la LXX de Zacharie 9-14”, en: F. G. MARTÍNEZ – M. VERVENNE (eds.), *Interpreting*

tadas o niños jugando en las plazas o “lugares abiertos” (תחובות/πλατεῖαι) que aparece en Za 8,3-4 y 16 (en 8HēvXIIgr) revierte la imagen de destrucción y exilio, tal y como aparece en Lm 2,11: “Niños y lactantes desfallecen en las plazas de la ciudad” y con Lm 5,14 donde se conecta a los ancianos con la puerta (שער/πύλη) de la ciudad: “Los ancianos ya no acuden a la puerta, los muchachos han parado sus cantares” (שער y שער en Lm 5,14). Las plazas que eran símbolo de desolación ahora simbolizan la bondad retrovada¹⁰⁰.

Novena. El cambio se podría haber producido por influjo de Jer 5,1 LXX: καὶ ζητήσατε ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς ἐὰν εὑρητε ἄνδρα εἰ ἔστιν ποιῶν κρίμα, “buscad en sus plazas si se encuentra quien haga juicio”, donde aparecen las palabras κρίμα, πλατεῖα y ἀνὴρ, las cuales aparecen en Za 8,16 y donde se explicita que un hombre en la plaza haga un juicio. De hecho, el texto de Za 8,16-17 presenta varias conexiones intertextuales¹⁰¹.

6. CONCLUSIÓN SOBRE EL USO DE πλατεῖαις

Consideramos imposible dirimir definitivamente qué palabra hebrea o griega tuvo el revisor R delante o si se trata de un caso de cambio consciente de R. El análisis de la coherencia del revisor invita a suponer un cambio consciente de la palabra puertas por plazas por parte del revisor, dado que plaza es el referente de la palabra שער dentro de la frase en Za 8,16. Terminamos citando a Frederick F. Bruce: “un estudio de la Septuaginta de los profetas confirma la opinión de que las variantes no deben explicarse únicamente por las causas ordinarias de alteración textual, sino que a veces reflejan nuevas formas de entender las profecías a la luz de los eventos cambiantes, cambiando actitudes

translation: Studies on the LXX and Ezekiel in Honour of Johann Lust (Leuven 2005) 81-96. M. THEOCHAROUS, “The Septuagint and Biblical Intertextuality”, en: W. A. ROSS – W. E. GLENNY (eds.), *T&T Clark Handbook of Septuagint Research* (London 2021) 109-119.

100 CASEVITZ – DOGNIÉZ – HARL, *Les douze prophètes. Aggée, Zacharie*, 288.

101 Por ejemplo con Dt 1,1; Ex 35,1 y Jr 37,4: אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר אָמַר אֱלֹהִים, οὗτοι οἱ λόγοι οὗς, “estas son las palabras que” expresión que coincide con el comienzo de Za 8,16. Stead relaciona este versículo también con Jr 7 y Jue 19,15 (בְּרֹחַב הָעִיר), ἐν τῇ πλατείᾳ τῆς πόλεως, “en la plaza de la ciudad”). M. R. STEAD, *The intertextuality of Zechariah 1-8* (London 2009) 235. Todos estos datos ya aparecían en la masora magna del códice Leningrado.

y cambiando métodos exegéticos¹⁰². Creemos que este cambio producido por el revisor R podría ser un buen ejemplo de esa afirmación.

VI. IMPORTANCIA DEL TEXTO

Terminamos este artículo preguntándonos: ¿cuál es la importancia de este descubrimiento¹⁰³? Primero, se trata de unos fragmentos muy antiguos de un texto bíblico, casi 1100 años anterior a la Biblia más antigua en hebreo de la que disponemos (Códice Leningrado). Asimismo estos fragmentos anteceden en más de 400 años a los manuscritos más antiguos de la LXX completa que son del siglo IV d.C. (Sinaítico, Vaticano).

Segundo, los fragmentos descubiertos confirman por su antigüedad y sus variantes el valor de 8HevXIIGr y de la LXX para poder fijar el texto hebreo que en muchos casos es posterior o diferente a estas versiones.

Tercero, los fragmentos coinciden casi en su totalidad con el texto griego que poseemos, aunque contienen al menos una variante que nos era desconocida (πλατεία). Su fidelidad al texto nos vuelve a confirmar el esfuerzo de los escribas por transmitir el texto bíblico de una manera precisa, poniendo de manifiesto que éste se ha transmitido con un cuidado extremo, sin comparación a ningún otro texto de la antigüedad. A la vez las variantes reflejan que no hay posibilidad de realizar ni una copia, ni una traducción, ni una revisión sin hacer un ejercicio de interpretación, la cual se ve reflejada en las variantes encontradas.

Cuarto, los fragmentos encontrados son valiosos para seguir estudiando la LXX, la cual ha adquirido un estatus de versión con valor propio y no solo como traducción. También permiten seguir profundizando en el estudio de la revisión *καίγε* y el complejo proceso de transmisión del texto griego de la Biblia. En este sentido estos fragmentos permiten acceder a un texto anterior a la revisión de Aquila, Símaco y Teodoción, así como de la revisión de las *Hexapla* de Orígenes.

102 F. F. BRUCE, "Prophetic interpretation in the Septuagint", en: R. P. GORDON (ed.), *The place is too small for us: the Israelite prophets in recent scholarship* (Winona Lake, IN 1995) 539-546, 546, citado en N. FERNÁNDEZ MARCOS – M. V. SPOTTORNO DÍAZ-CARO, *La Biblia griega Septuaginta. IV Libros proféticos* (Salamanca 2015) 9-10.

103 L. H. SCHIFFMAN, "New Dead Sea Scrolls?": *Ami magazine* March 24 (2021) 135-140.

Quinto, estos fragmentos nos recuerdan la pluralidad textual durante varios siglos, hasta que se produjo una convergencia que dio como resultado que casi solo sobrevivieran, en el caso del texto hebreo, los testigos del actual texto masorético. En este sentido, el descubrimiento de los manuscritos del mar muerto es el gran testigo de esta pluralidad textual. Para el momento en el que R revisa su copia griega de los profetas menores, el texto protomasorético habría ya alcanzado seguramente un estatus de privilegio, lo cual se ve reflejado en el esfuerzo de R por asemejarse al TM. Se muestra así cómo los judíos no fueron abandonando la LXX por la apropiación cristiana, sino que seguramente este proceso comenzó ya cuando se tomó conciencia de la primacía del texto protomasorético.

Sexto, nos hablan de la pluralidad lingüística en Palestina entre los siglos II a.C. y II d.C, ya que es claro que existían judíos que leían el texto griego, eso sí en ese texto se reflejaba su identidad y su conocimiento de los textos hebreos, por sus correcciones orientadas a una convergencia con el TM (ἀνῆρ) y por el uso del paleo-hebreo para el nombre del Señor. Este manuscrito muestra que los judíos en Israel requerían traducciones griegas y que estas traducciones fueron utilizadas por judíos, algunos de los cuales podían compararlas con textos protomasoréticos¹⁰⁴. Eran judíos multilingües que utilizaban tanto textos griegos como hebreos, y requerían una traducción que estuviera de acuerdo con la versión del texto hebreo que consideraban como principal. Esta pluralidad lingüística se refleja en la aparición de textos griegos, hebreos y arameos en las mismas cuevas.

Último, estas palabras encontradas en unos fragmentos que nos llegan del pasado siguen siendo inspiradoras para nuestro presente y nos vuelven a invitar a construir un mundo más justo¹⁰⁵: *“Estas son las palabras que debéis poner en práctica: Que diga la verdad cada uno a su prójimo y juzgue con paz en vuestras puertas y que ninguno piense en su corazón en la maldad del prójimo, ni tome gusto al falso juramento, porque aborrecí todo eso, dice el Señor todopoderoso”* (Za 8,16-17). Así sea.

104 L. H. SCHIFFMAN, “The Greek Minor Prophets Scroll from Naḥal Ḥever (8HevXIIGr)”: *JBL* 111 (1992) 532-535.

105 Za 8,16 es a su vez un texto central en el judaísmo rabínico, así lo señalan la Mishna en m.Pirqe Avot 1,18: “Rabán Simón, hijo de Gamaliel, decía: Sobre tres cosas se asienta el universo: sobre el juicio, sobre la verdad y sobre la paz, ya que está dicho: ‘Juzgad en vuestros tribunales con verdad y con un juicio pacificador’ (Za 8,16)” y en el texto del Talmud j.Shanedrin 6b, donde se afirma que es un mandamiento (צִוִּיתָ) mediar en una disputa, lo cual incluye un juicio de paz.